

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ

PhD. А.А.Умирзоков

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.11209954

Разработка методов и средств повышения эффективности добывающего объекта направлена на повышение эффективности использования сырьевых ресурсов, сосредоточенных в месторождениях природного и техногенного происхождения. Такое повышение эффективности проявляется через максимизацию содержания в товарной руде, отгружаемой на переработку, создание предпосылок для увеличения отгрузки товарной руды и повышения производительности перерабатывающего завода.

Максимизация содержания в товарной руде базируется на разработанной схеме циклического повышения эффективности использования ресурсного потенциала за весь период освоения месторождения, дополняемого усовершенствованным методом текущего планирования горных работ на основе анизотропии содержаний и динамических кондиций.

Создание предпосылок для увеличения отгрузки товарной руды основано на перераспределении автосамосвалов между вскрышными и рудными грузопотоками, возможность для которого появляется от сокращения расстояния перевозки вскрышных пород в результате реализации цикла «Заполнение – освобождение – заполнение» при отработке рудных складов во внешнем пространстве.

Создание предпосылок для повышения производительности перерабатывающего завода базируется на сокращении простоев мельниц из-за попадания негабарита. Для этого используется сегрегация, в результате которой отвалы по высоте разделяются на техногенно-технологические зоны с разным гранулометрическим составом пород. Такое разделение отвалов на зоны используется при селективной разработке отвалов с целенаправленным формированием грузопотоков в зависимости от крупности кусков в отгружаемой руде и оборудования на приемном узле перерабатывающего завода.

Разработка схемы циклического использования ресурсного потенциала месторождений направлено на достижение целевой функции, определенной в соответствии с приоритетами в освоении месторождения. Одновременно такая схема обеспечивает решение оперативных задач по выпуску готовой продукции в условиях закономерно снижающегося содержания и увеличивающейся цены минерального сырья.

Исследованиями обоснована целесообразность выделения в отдельный грузопоток еще одного сорта забалансовой руды с границами $1,0 \div 0,5$ г/т. Кроме того, признано целесообразным разделение вскрышного грузопотока на грузопоток внешней вскрыши ($C_{ср}=0$) и грузопоток внутренней вскрыши ($C_{б}=0,3$ г/т при $C_{ср}=0,65$ г/т).

Принятая стратегия использования ресурсного потенциала с последовательным снижением содержания в товарной руде этапами является основой для перехода на динамические кондиции при освоении месторождений с экономически устанавливаемой границей между товарной рудой и отходами текущей добычи.

Комбинированное управление сырьевыми ресурсами природного и техногенного происхождения базируется на основе разработанных методов непрерывного проектирования и планирования, которые позволили снизить и на протяжении 8 лет поддерживать объемы горных работ на уровне 35500 тыс.м³ в год с одновременным увеличением выпуска золота при сниженных производственных издержках. Сущность отгрузки руды из внешнего склада изменилась, что является следствием изменения стратегии управления запасами месторождения и объединением сырьевых ресурсов гидрометаллургического завода и цеха кучного выщелачивания. Это позволило вовлечь в отработку 30000 тыс. т руды сорта 1,50-2,0 г/т во-первых раньше, чем предусматривалось; во-вторых в большем объеме; в-третьих переработать эту руду на ГМЗ а не на КВ, что увеличило извлечение. С точки зрения управления запасами и планирования данное решение является эквивалентом строительства, ввода в эксплуатацию и отработки в течение 3-х лет нового месторождения.

При этом имеются все отличительные признаки разработки месторождения самостоятельным карьером:

1. Период строительства – проведение вскрытия южной части склада 3е и вскрытия северной части склада 3е.
2. Выход на проектную мощность и отработка карьера, отгрузка руды 6195 тыс. т (516 тыс. т в месяц), вскрышные работы – 2040 тыс. м³ (200 тыс. м³ в месяц).
3. Отработка карьера, отгрузка руды 21000 тыс. т (1750 тыс. т в месяц), вскрышные работы – 12000 тыс. м³ (1000 тыс. м³ в месяц).
4. Затухание горных работ, доработка 500 тыс. т руды.

При этом среднее содержание золота в руде, отгруженной из внешнего склада 3е, составит 1,56 г/т.

Однако запасы руды такого качества во внешних складах будут исчерпаны. В результате для поддержания выпуска золота на уровне потребуется к этому

времени либо достичь горными работами в карьере основных запасов руды с тем, чтобы увеличить количество и качество руды, либо вовлечь в разработку новое месторождение с запасами руды повышенного качества. В последнем случае при оконтуривании запасов для первого этапа разработки целесообразно в качестве базового бортового содержания использовать содержание 1,50 г/т, так как на внешних складах еще останется значительное количество руды сорта 1,0-1,50 г/т (среднее 1,09 г/т).

1. Разработан алгоритм управления минеральными ресурсами месторождений природного и техногенного происхождения, в основу которого положено, что каждый объект горного производства является составной частью иерархически организованной системы.

2. Установлено, что сырьевые ресурсы месторождений увеличиваются циклично на основе применения динамических кондиций, а производительность горно-перерабатывающего комплекса изменяется в согласованном режиме с изменением динамических кондиций, смещающих границу между балансовыми и забалансовыми запасами месторождений природного и техногенного происхождения в сторону расширения сырьевой базы.

3. Разработка концепции согласованного развития и использования системы техногенных ресурсов при повышении эффективности работы горно-перерабатывающего комплекса должна базироваться на последовательности следующих циклично повторяющихся действий: «Определение сырьевых ресурсов на основе динамических кондиций с учетом анизотропии полезных компонентов определение производительности ГПК на очередном этапе освоения месторождения выделение добывающих и перерабатывающих объектов ГПК выделение базовых функций объекта детализация цели и идеи по повышению эффективности базовых функций объекта обоснование решений по повышению эффективности базовых функций объекта выделение в базовых функциях обеспечивающих процессов конкретизация технических решений для каждого обеспечивающего процесса оценка эффективности реализации технических решений».

4. Разработаны технологические схемы и обоснованы параметры промежуточных буферных временных складов при их отсыпке на площадках уступов карьера, в результате которого составлена классификация принципиальных технологических схем промежуточных буферных временных складов.

5. Для повышения эффективности использования сырьевых ресурсов, сосредоточенных в месторождениях природного и техногенного происхождения, разработаны методы и средства повышения эффективности

добывающего объекта, включающие максимизацию содержания полезных компонентов в товарной руде, отгружаемой на переработку, создание предпосылок для увеличения отгрузки товарной руды и повышение производительности перерабатывающего завода.

Литература:

1. Умирзоков, А. А. (2024). Управления минерально-сырьевой базой и технологии разработки маломощных золоторудных месторождений.
2. Филиппов, С. А., & Сытенков, Д. В. (2009). Динамический подход к реализации стратегии развития горно-перерабатывающего комплекса. Недропользование XXI век, (2), 41-48.
3. Остащенко, С. А., & Окутаева, С. Т. (2023). Экономика переработки техногенных минеральных образований.
4. Спирин, В. И. (2016). Вовлечение техногенных ресурсов в сферу экономических интересов российской федерации. In Социально-экономические и экологические аспекты развития регионов и муниципальных образований: проблемы и пути их решения (pp. 155-162).